

2. Het Verkoopbureau houdt geen voorraden; de verkochte hoeveelheden worden zonder uitzondering per wagon of binnenschip rechtstreeks van de voor levering aangewezen fabrieken gezonden naar de afnemers. Het Verkoopbureau heeft tot taak, op de vrachten, die relatief zwaar drukken op het rendement, zooveel mogelijk te bezuinigen.
3. De verkoop geschiedt zonder uitzondering „franco wal afnemer” of „franco station van bestemming” tegen vaste verkoopprijzen, die echter verschillen in verband met de grootte van elke zending. Aan het eind van elk jaar worden aan de afnemers, rabatten uitgekeerd, waarvan de grootte voor elken afnemer afhangt van de totale hoeveelheid, die hij in het afgelopen jaar heeft gekocht. Bij de maandelijksche verrekeningen met de fabrikanten worden deze rabatten geschat en van de verrekenprijzen in aftrek gebracht; de gelden noodig voor de uitbetaling daarvan na het einde van het jaar en de gelden noodig voor de betaling van de kosten van het Verkoopbureau worden „in kas gehouden.”

Beschrijf de boekhouding van bovenbedoeld Verkoopbureau, zoals deze naar Uw meening behoort te worden ingericht, opdat aan de uit de vorenomschreven punten voortvloeiende eischen wordt voldaan en de Directie van het Verkoopbureau ook overigens jegens de belanghebbende fabrikanten behoorlijk rekening en verantwoording zal kunnen afleggen.

Omtrent naar Uw meening in de opgave ontbrekende gegevens kunt gij de noodige veronderstellingen zelf maken.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERAATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Die akademische Ausbildung des Bücherrevisors in Deutschland

Penndorf, Prof. Dr. B. — Een overzicht van de academische opleiding wordt gegeven.

A II 3 *Accountancy December 1934*

III. LEER VAN DE INRICHTING

De werkwijze van de beursafdeling op een grootbank

Nelis, W. A. — Uitvoerig en aan de hand van de in gebruik zijnde formulieren, wordt de administratieve organisatie van de beursafdeling besproken.

A III 3 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1934*

Dagelijksche methode

Starreveld, R. W. — Besproken wordt hoe de bezwaren, verbonden aan het mechanisch dagelijks bijwerken van het grootboek, ondervangen kunnen worden met behoud van de voordeelen, die aan het gebruik van machinale hulpmiddelen verbonden zijn.

A III 3 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1934*

Nederlandsche couponbelasting

Mulder, J. E. — De toepassing van de couponbelasting wordt gegeven en verduidelijkt met voorbeelden. Ook de liniatuur van het ingaand en uitgaand couponjournaal en de boekingen daarin worden gegeven.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden December 1934*

De „verzamelgiro” bij den postcheque- en girodienst

Pinkhof, J. — Besproken wordt de regeling getroffen met den postcheque- en girodienst terzake van de verzamelgiro's, aangezien deze niet als bewijsstuk kunnen dienen. De tekst van de te gebruiken stempel wordt gegeven.

A III 3 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1935*

De boekhouding van „huurkoop”zaken

Kranzler, F. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden Februari 1935*

De saldo-controle

Happee, J. W. C. — Er bestaan velerlei methoden voor de saldocontrole door middel van boekhoudmachines. De voor- en nadeelen van de belangrijkste systemen worden behandeld.

A III 3 *Administratieve Arbeid Januari 1935*

Bookkeeping for an oil producing company

Humphreys, H. G. — Beschrijving van administratie en van speciale problemen, welke zich hierbij voordoen.

A III 3 *The Journal of Accountancy Februari 1935*

The accounts of holding companies

Morgan, H. — Oefent kritiek uit op de betalingen van de Companies Act 1929 betreffende de publicatie van balansen en verlies- en winstrekeningen door Holding Companies en geeft een overzicht der aanbevolen wijzigingen.

A III 3 *The Incorporated Accountants' Journal Maart 1935*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The duties of auditors

Redactie, — Bespreekt de Scarborough Case, waarbij een accountant werd beschuldigd van onachtzaamheid, een dubieuze post betreffende. De voornaamste gerechtelijke conclusie was, dat de plicht van een accountant was en blijft „verification and not detection”.

A IV 2 *The Certified Accountants' Journal Februari 1935*

Een Nederlandsche accountantsverklaring in de Engelsche pers

Limpert, Prof. Th. — Naar aanleiding van de beschouwingen in de Engelsche pers over de accountantsverklaring van Klijneveld inzake Philips, welke beschouwingen in het kort zijn weergegeven, geeft schrijver een korte bespreking.

A IV 2 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1934 en Januari 1935*

Beschouwingen naar aanleiding van het artikel „De voorraad-controle in de literatuur” van drs. S. Kleerekoper

Dijkster, R. A. — Schrijver geeft kritiek op het artikel over het bovenstaande onderwerp. De Heer K. dient van repliek.

A IV 2 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1935*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Cost problems of department stores

Bespreking van verschillende kostprijsproblemen.

B a IV 2 a *The Journal of Accountancy Februari 1935*

Kostencalculatie van bedrijfsautomobielen

Nijje, H. C. — Besproken worden de constante- en variabele kosten, terwijl de variabele kosten weer naar verschillende maatstaven worden onderverdeeld.

B a IV 2 b *Maandblad v. h. Boekhouden Januari 1935*

Kostprijsvorming en kostprijsontwikkeling in steenfabrieken

S. — De grondslagen en de factoren van den kostprijs in bovengenoemde industrie worden besproken.

B a IV 2 b *Maandblad v. h. Boekhouden Januari 1935*

Kostprijzen en tarieven van electriciteit

Gelissen, Prof. dr. ir. H. van en drs. P. M. H. Snel, — Schrijvers behandelen de typische kenmerken van het electriciteitsbedrijf, de beginselen van waarde en prijsvorming en kostprijsbepaling.

B a IV 9 *Ons Tijdschrift Juni en October 1934*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De kapitaalbehoefte in de onderneming

Kranzler, F. — Behandeld worden de hoofdpunten van een systematische bepaling van de voor de uitoefening van een bedrijf vereischte middelen.

B a V 2 *Accountancy Januari 1935*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Market research

Oliver, W. — Gegeven wordt een algemeene inleiding over dit onderwerp.
B a VI 6 *The Certified Accountants' Journal Febr. 1935*

Wetenschappelijke bedrijfsleiding en detailhandel

Mallée, ir. K. F. — Besproken worden de kentallen in het detailbedrijf. De kentallen die leiden tot ondernemingsplanning.
B a VI 9 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde December 1934*

De bioscoop in dienst der reclame

Kruissink, G. R. — Bespreekt de psychologische werking van de (stilstaande) projectiereclame en geeft goede en slechte voorbeelden van deze.
B a VI 11 *Administratieve Arbeid Februari 1935*

La vente à prix uniques

Rosenthal, A. — Aangetoond wordt, hoe deze voor de industrie andere mogelijkheden heeft geopend door de fabricage van nieuwe massa artikelen e.d.g.
B a VI 15 *L'Organisation Januari 1935*

50 Jaar na Taylor

Hymans, ir. E. — Er wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van den loonprikkel naar de volledige arbeidsanalyse. Het ontstaan van een „quantitatieve” opvatting (puntenstelsel) die schijnbaar „eenvoudiger” is. Voorbeelden van de „quantitatieve” analyse uit spinnerij, papierfabriek, metaalbewerking en spoorwegreparatiewerkplaats volgen hierop. De conclusie is: eerst kwalitatief onderzoek, dan (als het noodig is) kwantitatief.
B a VI 16 *De Ingenieur 14 Sept. 1934 p. T. 83 — T 96*

Arbeidsanalyse en kantoorwerkzaamheden

Mallée, K. F. — Vele oorzaken maken dat de toepassing van tijdmeting-arbeidsanalyse en taakstelling op kantoor zeer gering is. Detailonderzoek van de kantoorarbeid is minder gewenst, dan verbetering van organisatie en controle.
B a VI 23 *Administratieve Arbeid Februari 1935*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Arbeidsanalyse en kantoorwerkzaamheden

Mallée, K. F. — Vele oorzaken maken dat de toepassing van tijdmeting arbeidsanalyse en taakstelling op kantoor zeer gering is. Detailonderzoek van de kantoorarbeid is minder gewenst, dan verbetering van organisatie en controle.
B a VII 5 *Administratieve Arbeid Februari 1935*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Bookkeeping for an oil producing company

Humphreys, H. G. — Beschrijving van administratie en van speciale problemen, welke zich hierbij voordoen.
B b I 4 *The Journal of Accountancy Februari 1935*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Landbouwweeknummer

De Redactie publiceert de voordrachten en, voorzover dit mogelijk was, ook de discussies, welke gehouden zijn tijdens de Vijfde Nederlandsche Landbouwweek te Wageningen. De voordrachten waren de volgende: Crisiswetgeving door Prof. mr. I. B. Cohen, De regeeringsmaatregelen, genomen in het belang van den tuinbouw door ir. A. W. v. d. Plassche, idem van de rundveeteelt door ir. J. S. Swierstra, idem van de varkenshouderij door ir. J. S. Keyser, idem van de pluimveeteelt door P. J. van Haaren, van de zuivelindustrie door C. J. Blink, van de graanteelt door H. D. Louwes, van de aardappelteelt door ir. W. D. Oosterbaan, van de suikerbietenteelt door dr. P. J. H. van Ginneken.
B b IV 2 *Landbouwkundig Tijdschrift Dec. 1934*

V. INDUSTRIE

Ecnige beschouwingen over het Economisch Technologisch Instituut en een industriebank in Limburg

Gielen, mr. R. A. H. M. — Beschrijving van de werkzaamheden van het Economisch-technologisch Instituut en de voorbereidingen voor de Limburgsche Industriebank.
B b V 1 *De Ingenieur 20 Juli 1934 p. T. 67 — T 80*

Positieve regionale centraal georiënteerde welvaartspolitiek

Gelissen, Prof. dr. ir. H. C. J. H. — Een systematisch economisch commercieel en technologisch onderzoek, of industrie-uitbreiding dan wel industrievestiging in bepaalde streken mogelijk is, is noodig. Vooral op de reeds ver gevorderde werkzaamheden in de provincie Limburg wordt ingegaan: o.a. op het Economisch-Technologisch Instituut en de Industriebank.
B b V 1 *De Ingenieur 20 Juli 1934 p. T. 61 — T 67*

De ontwikkeling in de organisatie van de wagonfabriek Beynes

Bekkers, ir. H. J. M. — Het verlangen naar een betere organisatie kwam op toen de bekwame familie-leiders overleden waren. Er werd reeds altijd op tarief gewerkt; een ver doorgevoerde differentiatie van het tarief was noodig. Als tariefbon werd gekozen een kaart van algemeen gebruikelijke vorm. Deze kaart vervult verschillende functies.

Het indeelen van het werk, de „planning” wordt in 3 etappes uitgevoerd. De tijdstudies dienen niet om de tarieven vast te stellen, maar hoogstens als handleiding. Ten slotte komen de onkosten ter sprake: geschatte, werkelijke en gedekte onkosten.
B b V 8 *De Ingenieur 14 Sept. 1934 p. T. 96 — T 100*

Kostprijs en kostprijsontwikkeling in steenfabrieken

S. — De grondslagen en de factoren van den kostprijs in bovengenoemde industrie worden besproken.
B b V 10 *Maandblad voor het Boekhouden Januari 1935*

Kostprijzen en tarieven van electriciteit

Gelissen, Prof. dr. ir. H. van en drs. P. M. H. Snel — Schrijvers behandelen de typische kenmerken van het electriciteitsbedrijf, de beginselen van waarde en prijsvorming en kostprijsbepaling.
B b V 19 *Ons Tijdschrift Juni en Oct. 1935*

De electriciteitsvoorziening in verband met den technisch-economischen strijd tusschen kolen, ruwolie en petroleum

Lulofs, Dr. W. — Ook de electriciteitsproducenten moeten zich tijdig aan gewijzigde productiemethoden aanpassen. In dezen technisch-economischen strijd is de prijs van de te gebruiken grondstof voor de energielevering voor krachtdoeleinden een belangrijke factor, zoodat de prijsverhouding van kolen, versus olie hierin van groote beteekenis is.

Naast een voortdurend zoeken naar technische volmaking van het productie- en distributieproces van electriciteit — en in nauw verband daarmee — is een streven naar lage electriciteitstarieven voor industrieële doeleinden belangrijk als factor voor werkverruiming. Voor huishoudelijk gebruik is de laag geprijsde petroleum nu een scherpe concurrent van kolen en electriciteit. Het electriciteitsbedrijf moet door tariefpolitiek en verkoop van apparaten in samenwerking met winkeliers trachten het oude debiet te behouden. Dit kan geschieden door gezonde bedrijfsordening ten bate van alle daarbij betrokkenen en ten nutte van 't algemeen.
B b V 19 *Electrotechniek 16 Januari 1935*

VI. HANDEL

Cost problems of department stores

Friedman, J. P. — Bespreking van verschillende kostprijsproblemen.
B b VI 4 *The Journal of Accountancy Februari 1935*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Het gemeentelijk tramvraagstuk

Nijst, J. J. M. H. — Aan de hand van mededeelingen in jaarverslagen en rapporten van Tramwegondernemingen wordt het bovenstaande onderwerp besproken.
B b VII 3 *Maandblad v. h. Boekhouden December 1934*

Kostencalculatie van bedrijfsautomobielen

Nijje, H. C. — Beproven worden de constante en variabele kosten, terwijl de variabele kosten weer naar de verschillende maatstaven worden onderverdeeld.
B b VII 3 *Maandblad voor het Boekhouden Jan. 1935*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De werkwijze van de beursafdeeling op een grootbank

Nelis, W. A. — Aan de hand van de in gebruik zijnde formulieren wordt de administratieve organisatie van de beursafdeeling besproken.
B b X 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1935*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Bentley, H. C. and R. S. Leonard. Bibliography of works on accounting by American authors. Boston, 1934.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Bentley, H. C. and R. S. Leonard. Bibliography of works on accounting by American authors. Boston, 1934.

Hasenack, Wilhelm. Das Rechnungswesen der Unternehmung. Leipzig, 1935.

Lazenby, C. D. Basic bookkeeping and accounting. Chicago, 1935.

Mc Carroll, A. M. Applied book-keeping. Junior course. London, 1935.

Mellerowicz, K. H. Brüggemann und Fr. Ronneberger. Neuzeitliche Buchhaltungsformen. Berlin, 1934.

Moore, F. F. and J. G. Gill eds. Municipal accounting and auditing. Trenton N. J., 1934.

Priess, Friedrich. Der Kontenplan. Buchführungsgrundsätze für den Einzelhandel. Berlin, 1935.

Reynard, H. What is a balance sheet. London, 1935.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Fleege-Althoff, Fritz. Grundzüge der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre. Leipzig, 1935.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Berger, Albert. Preisdifferenzierung. Emsdetten, 1934.

Gerhardt, D. Die Bewertung der Auszenstände, Forderungen, Guthaben der Kreditoren, Unkosten, Steuer- und Inter/Schulden. Das neue Reichsbewertungsgesetz zur Neuveranlagung des Betriebs- und Kapitalvermögens per 1. Januar 1935. Mannheim, 1934.

Göszler, Karl. Markt- und Betriebsanalyse zum Zwecke der Preispolitik in der Maschinenindustrie. Würzburg, 1934.

Hasenack, Wilhelm. Das Rechnungswesen der Unternehmung. Leipzig, 1935.

Lechner, Franz. Das betriebswirtschaftliche Kostenbild im Dienst des Ingenieurs und des Kaufmanns. Düsseldorf, 1934.

Studt, Emil. Die privatwirtschaftliche Erfolgsrechnung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Bühl-Baden, 1934.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Clark, C. Investment in fixed capital in Great Britain. London, 1934.

Bartels, Wilhelm. Allgemeine Grundsätze für die Errechnung der Tantième des Vorstands und Aufsichtsrats von Aktiengesellschaften. Chemnitz, 1934.

Furrer, Adelrich. Erwerb eigener Aktien. Das Verbot und die zusätzlichen Vorschriften. Aarau, 1934.

Gielen, R. A. H. M. Industrie-financiering. Voordracht. Maastricht, 1934.

Gilbert, Max. Le financement des stocks de matières premières. Paris, 1935.

Hellberg, K. Successful investor's letters to his son. Minneapolis, Minn. 1934.

Rink, E. Liquidität und Risiko. Eine betriebswirtschaftliche Studie. Wien, 1935.

Schabacker, R. W. Stock market profits. New York, 1934.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Blodgett, R. H. Cyclical fluctuations in commodity stocks. Philadelphia, 1935.

Casson, H. N. Fourteen ways to increase profit. London, 1935.

Casson, H. N. How to acquire concentration. London, 1935.

Collins, K. Retail selling and the new order. New York, 1934.

Emeny, B. Strategy of raw materials. Chicago, 1934.

Fong, H. D. Terminal marketing of Tientsin cotton. Tientsin, China, 1934.

Foster, J. R. Public utility franchise in Missouri. Columbia, Mo., 1934.

Garden, D. J. Time-keeping and wages office work. London, 1935.

Goode, K. Manual of modern advertising. London, 1935.

Grünbaum, Ludwig. Arbeitsbeschaffung und Siedlung. Eine wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung. Berlin, 1934.

Keller, Max Leo. Die Organisation von Landesunternehmungen und Groszbetrieben. Zürich, 1934.

Knuth, Siegfried. Schöpferische Werbung. Berlin, 1934.

Leitner, Friedrich. Die Kontrolle in kaufmännischen Unternehmungen unter besonderer Berücksichtigung der Bilanz- und Wirtschaftsprüfungen. Frankfurt a. M., 1934.

Lester, Bernard. Marketing industrial equipment. New York, 1935.

Nichols, F. G. and Sally W. Wissman. The personal secretary. Differentiating duties and essential personal traits. Oxford, 1935.

Obels, Hubert. Die Grundlagen systematischer Werbeschulung des Vertriebsingenieurs als Werbeleiter. Ein Beitrag zur Ausbildung des Absatzfachmannes. Braunschweig, 1934.

Rausch, Oscar. Der Geschäfts-Erfolg. Persönliche Verkaufskunst und Verkaufsorganisation. München, 1934.

Riedel, Johannes. Betriebsführung. Leipzig, 1935.

Rohlfing, C. C. and others. Business and government. Chicago, 1934.

Russell, Gilbert. Planning advertisements. London, 1935.

Schneebeli, Max H. Die Einmanngesellschaft (one Man company). Aarau, 1934.

X, Mr. of Wall Street, pseud. Get ready for the boom! Chicago, 1934.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Garden, D. J. Time-keeping and wages office work. London, 1935.

Grünbaum, Ludwig. Arbeitsbeschaffung und Siedlung. Eine wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung. Berlin, 1934.

Nichols, F. G. and Sally W. Wissman. The personal secretary. Differentiating duties and essential personal traits. Oxford, 1935.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Attig, Walter. Zur Entwicklung des Manganerzmarktes in den letzten beiden Jahrzehnten, 1934.

Miramon-Pesteils, Louis de. L'industrie pétrolière aux Etats-Unis. Paris, 1935.

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Fong, H. D. Terminal marketing of Tientsin cotton. Tientsin, China, 1934.

Kaiser, Heinrich. Die Ordnung der Getreidewirtschaft. Leipzig, 1934.

V. INDUSTRIE

Göszler, Karl. Markt- und Betriebsanalyse zum Zwecke der Preispolitik in der Maschinenindustrie. Würzburg, 1934.

Neubauer, Johannes. Die Strukturveränderungen der deutschen Kraftwirtschaft seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts. Halle, 1934.

VI. HANDEL

Fern, W. G. There's money in a shop. London, 1935.

Priess, Friedrich. Der Kontenplan. Buchführungsgrundsätze für den Einzelhandel. Berlin, 1935.

VIII. HÔTELS, RESTAURANTS, ZIEKENHUIZEN

Gerfeldt, Ewald. Das Krankenhaus und seine Betriebsführung. Jena, 1935.